

Yalnızlıđın İnsan Üzerindeki Etkisi ve Çıkarımsal Düşünceler

Tahir Özcan

Giriş

Yalnızlığın, insanda, kaynağıyla ilişkili olarak acı ya da haz üreten bir yanı vardır. Bu iki zıt duygunun, nedenselliğe bağlı biçimde şekillenebiliyor olması çelişkili görülebilecek olsa da; insanın, çoğu duruma gösterdiği davranışların temelinde bir takım çelişkilerin merkezi bir rol oynadığını söylemek mümkün.

Yalnızlık, Genelleme

Karanlık bir odada tek başına oturuyorsan, bu, aldığın bir kararın sonucunu yansıtıyor olabilir. Bu karar, mecburiyetten doğan zoraki bir davranışın bir parçası olabileceği kadar, keyfi ve tamamen tercihe dayalı olarak varılmış bir noktanın ucu olarak da sayılabilir. **Açlıktan midesi guruldayan bir adamın hayıflanması ya da sızlanmasıyla, şişkinliğin ya da doymuşluğun ona haz verdiği bir kimsenin, önüne konulmuş lezzetli bir butu yememeyi tercih etmesi arasındaki farkın; yalnızca, kişilerin sahip olduğu "*sanırım ben niteliksizim*" ya da "*demek ki gayet saygı görmeye değer biriyim*" düşüncelerinden ibaret olamayacağı gibi; insanlar tarafından dışlanan veya bir şekilde onlardan biriymiş gibi hissedemeyerek yalnızlaşan kimselerle, sevgi ve ilgiden karınlarına ağırlar girmiş bireylerin arasındaki farklılık da, durumu daha iyi analiz edebilmek adına derinlere inmek tercih edildiğinde, yalnızca bu yüzeysel sorgulayışlardan fazlası olacaktır.**

Kişilerin bu tarz anlarda kendine telkin ettiği "ben yetersizim" düşüncesinin temelinde yattığı varsayılabilecek birkaç nokta vardır: Bunlar kabaca "*o butu alacak para var mı?*", "*o buta layık görülecek itibar var mı?*" ve belki de önemlisi "*o buta erişebilmek için fayda sağlayacak raslantısal sürece sahip mi?*" sorularıdır. Bu sorular, kişi, bir nedenden dolayı toplumdan kopma mecburiyetinde bırakıldığında, yatağına girdiği vakit zihninde dönen ve çoğunlukla olumsuz evrildiğinden "*kişide bir burukluk hissi yaratan*" düşüncelerin net bir özeti olarak nitelendirilebilir. Kimi zaman parasal ihtiyaçlar, kimi zaman toplumsal itibar, kimi zamansa tüm bunların var olabilmesine aracı olabilecek nedensel durumlar dizesi; insanın yalnızlığa gömüldükçe kendini sorumlu tuttuğu ve bu çukurdan çıkmasını zorlaştırarak zihnindeki karmaşayı arttıran çıkarımlardır. Bunlar, çevrenin, yetersiz empatiyle bulunduğu analiz ve yönlendirmelerle birlikte pekiştirilir ve kişinin, halihazırda isteksizlikle adım atmaktan çekindiği önemli gelişim davranışlarını zorlaştırabilir.

Çıkarım, Sonuçlama

Peki, yalnızlığın çözümünü bu üç nedene bağlayacak olursak, bu soruları "evet" olarak sonuçlandırdığımız vakit, yalnızlık hissinden sıyrılarak topluma ait hissetmeye başlayabilecek miyiz? Yani **yalnızlığın çözümü gerçekten de para, itibar ve güzel şansa mı dayalı?**

Bu sorunun cevabı hem "evet" olarak düşünülebilir hem de "hayır". Çünkü yalnızlık, genelinde soyut bir zihinsel durum olarak tanımlanır. Dolayısıyla bizler de, çıkar yolu dışsal etkenlerden ziyade, çözülmesi gereken içsel meselelerde ararız. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, ve bence çoğu durumda gözden kaçırılan bir nokta bulunur: **İnsan, doğduğundan bu yana zihninde tanımladığı düşüncelerle kendini eğittiği kadar, kontrol dışı gelişen dışsal maruziyetlere de tabii tutulur. Hatta, "zihnimizde dolaşan düşünceler, varlığını ve değerlerini, dış dünyadaki olaylara ve durumlara borçludur" diyebiliriz.** Sahip olunan mutluluk ya da hüznün de, yaşanmış olaylarla ilişkilendirilir. İnsanı, yalnızca birkaç değil, yıllar boyunca süren hayat serüveninden bu yana edilmiş deneyimler "*yalnızlaştırır*" ya da "*sosyalleştirir*." Burada, koşullar ve güzel olaylar dizesinin sağlam bir rolü olduğu kadar, yine bizlerin kontrol edemediği ancak çevremizin bireyler olarak kontrol edebildiği bireysel bilinçlerin bizdeki etkisi de kritiktir. Özellikle küçüklükten bu yana düşüncelerde parıldayan güzel anılar ve güven veren destekler, genetik faktörlerin de etkisi altında kişiliğimizi ve olaylara olan tavrımızı belirler.

Tüm bunların yanı sıra, bu edinimleri sağlayacak süreci görmezden gelerek ele alacağımız "itibar" ve "para" da, elbette ki kişinin sosyalleşerek kendini toplum içine yedirebilmesi ve bir bağ kurabilmesi için gereklidir. Bu tarz etkenler doğrudan doğruya mutluluğu getirmeyecek ya da yalnızlığı gidermeyecek olsalar da, güzel anılar ve deneyimler biriktirerek; zihnimizi, içine gömüldüğü felaketten kurtarabilmek adına kayda değer etkenler olarak tanımlanabilir. Bu yüzden cevabı net bir şekilde belirtmek mümkün olmasa da, bu biçimde üretilmiş yaklaşımlar bizleri belirli bir noktaya ulaştıracaktır.